

M.M.DO‘ST IJODIDA “MAYDA ODAMLAR” TASVIRI

Ko‘charova Dildora Karim qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Boshlang‘ich ta‘lim va sport tarbiyaviy ishi yo‘nalishi talabasi

Ko‘chkinova Mahliyo Norbutayevna

Denov tuman 41-DMTT tarbiyachi-uslubchisi

Annotatsiya: Maqolada M.M.Do‘stning “Mustafo” qissasi asosida “mayda odamlar” tasviri, ularning ruhiyat ifodalari kabilar haqida so‘z yuritilgan. Fikrlar asardan olingan parchalar va olimlarning mavzuga doir qrashlari bilan dalillangan. Kalit so‘zlar: obraz, adabiy qahramon, ichki monolog, personaj, roviy, kompozitsiya, tasvir, ifoda.

Yozuvchi M.M.Do‘st ijodiga xos jihatlardan biri asarlarida biz har kuni ko‘raverib, o‘rganib qolgan yonimizdagi kishilar – “mayda odamlar” turmushini, ularning o‘y-kechinmalari va ruhiyatidagi o‘zgarishlarni tasvirlashdir. Bunday obrazlari orqali adib biz ko‘pda ham e‘tibor bermaydigan xokisor, kamsuqum odamlarning ham bu yoruo‘ olamda o‘z o‘rni borligini, ularning ham barchadek yaxshi kun kechirishga, yaxshi munosabatga haqlari borligini alohida tak‘idlab o‘tayotgandek bo‘ladi. Rus adabiyotida, ayniqsa A.P.Chexov ijodida o‘zining yuqori cho‘qqisiga ko‘tarilgan bunday yondashuv M.M.Do‘st asarlarida o‘ziga xos bir ifoda tarzi – milliy mentalitet, urf-odat va marosimlarga boy sahnalarning seroblighi hamda qahramonlar fojiasi qatidagi o‘tkir kinoya, achchiq kulgu bilan omuxtalashib ketadi.

M.M.Do‘st ko‘pincha adabiy qahramonlari ruhiyatini yaqqolroq, tabiiyroq ochish maqsadida ichki monolog va dialoglardan unumli foydalanadi. Ma‘lumki, ichki monolog – badiiy asarda personajning o‘z-o‘ziga qaratilgan nutqi bo‘lib, mohiyat

e'tibori bilan qahramon ichki dunyosini ko'rsatishga xizmat qiladi. Ichki monolog, odatda, roviy rivoyasida, o'ziniki bo'lmagan nutq tarzida beriladi-ki, muallif mahorati, estetik tafakkuri nechoo'li yuksak ekanligining belgisi hisoblanadi. So'zimiz isboti uchun M.M.Do'stning "Mustafo" qissasiga murojaat etamiz. "Echkiga jon qayo'usi – qassobga moy" deganlaridek, yorug' dunyoda uch-to'rt kunlik umri qolgan, o'lim to'shagida alahlab yotgan Mustafoni ko'rgani kelgan ukasi Pirmqul Moliya va uning xotini Salomat faqat boylik haqida o'ylashadi. Mustafo esa go'ngtepaga ko'milgan tilla taqinchoqlardan ularning xabari yo'qligini bilgani uchun ham xotirjam, boylik hech kimga vafo qilmasligini, odamzot baribir u dunyoga quruq qo'l bilan ketishini o'ylaydi:

"Mustafo uyning eski pechka turgan burchagiga qaradi. Pirmqul Moliya ham shu tarafga qaradi. Mustafo xiyol o'no'aysizlanib, ko'zlarini shiftga oldi. Keyin ukasiga nazar soldi. Pirmqul Moliya ko'zlarini yumib, esnagan bo'ldi. Lekin Salomat kelin esnashga ulgurmas – ko'zlari shiftga tikilganча qolaverdi.

Mustafo uyaldi. Axir, men bir uyda bir o'zim kasal bo'p yotibman, boshqa yoqqa qaragani holim yo'q, deb o'zini oqlamoqchi bo'ldi. Lekin buni aytsa, ukasiyam, Salomat kelini ham xijolat chekishini o'yladi. Uh tortib, ko'zlarini yumdi...

"Bari bir aytmayman, - deb o'yladi. – Mayli, hammasi ko'milgan joyida qolib ketsin!.." ("Mustafo", 61-62 – betlar).

Ko'ringanidek, ichki monolog qahramon hayotida, dunyoqarashida, o'z-o'ziga munosabatida o'zgarishlar yuz berganida kuzatiladigan keskin yoki noqulay vaziyatlarda personaj ruhiyatini aniq-tiniq ochadi.

Badiiy asarda qahramonlarning ichki nutqlari asosan ikki shaklda: muallif hikoyasidagi (aytib berayotgan) monolog (qahramonning fikrlari, hissiyotlarini ifodalash bilan birga qissa kompozitsiyasida ham alohida rol o'ynaydi) va qahramon shuurida kechayotgan monolog (ruhiy jarayonning o'zini, o'z ruhiy holatini tahlil qilishni aks ettiradi) tarzida bo'y ko'rsatadi. M.M.Do'stning badiiy kashfiyoti ichki monologlarni dialogik suhbat darajasida maromiga yetkaza

olganligida ko‘rinadi: o‘zlarini o‘rtayotgan savollarga javob izlayotgan Mustafo, Elomonovlar xayolan tasavvurlaridagi muxoliflariga yoki o‘z-o‘zlariga murojaat qiladilar. Ayni paytda, ichki monologlar xarakter tabiatiga va asarda harakatlanayotgan har bir shaxs ma’naviy dunyosining fazilatlariga muvofiq individuallashtirilgan.

Yozuvchi Murod Muhammad Do‘st bir anjumanda: “Kinoda har bir detal gapiradi. Men ham bitta kino qilganman, lekin o‘zimga yoqmagani”, - degan edi. Darhaqiqat, 1984 yilda adib ssenariysi asosida “Galatepalik avliyo” nomli qisqa metrajli film suratga olingan. Film haqida yozuvchining yuqoridagicha xulosaga kelishi sababini rejussura yoki aktyorlar ijrosidan emas, boshqa tomondan izlash kerak. Gap shundaki, M.M.Do‘st asarlarida hikoya qilinayotgan voqea bilan birga uni hikoya qilish hodisasi (M.Baxtin) ham birdek ahamiyatga ega. Boshqacha aytganda, M.M.Do‘st ijodida rivoya, roviy nuqtai nazari muhim kompozision unsur sifatida ko‘rinadiki, ana shu nuqtai nazarni kino “tili” da aks ettirish imkoni bo‘lmagani uchun ham, bizningcha, adibning filmdan ko‘ngli to‘lmagan.

Yozuvchining “Mustafo”, “Iste’fo” qissalarida muallif o‘z qahramoni bilan birga his qiladi, quvonadi, iztirob chekadi, dunyoga uning nigohi bilan qaraydi. Avvalgi asarlarda (“Bir toychoqning xuni” hikoyasi kabi) voqelik, asosan, bosh qahramon nigohi orqali tasvirlangan bo‘lsa, bir tahlil qilayotgan qissalarda har bir personaj nuqtai nazarini aks ettirish birdek ahamiyatga ega. Muallif bir joyda shunday yozadi: “Maqtov Mustafoga ko‘p yoqmagani. Ichida, meni go‘dakka o‘xshatib laqillatdi, degan xayolga bordi, jahli qo‘zo‘adi. Ibodilla Maxsum uning tek qolganini ko‘rib, endi xavf o‘tdi, degandek, oshnasiga qarab iljaydi. O‘uchchi chol buni rao‘bat tushunib, yarador qo‘lini chopon chokidan chiqardi”. Bu yerda e’tiborga loyiq ikki jihat bor: roviy har bir personaj nuqtai nazarining ichki va tashqi tomonlarini ko‘zdan kechirishga ulguradi. Shu bilan birga xolis kuzatuvchi mavqeyini ham saqlab qoladi. Biroq roviy o‘zi kuzatayotgan voqelikka bo‘lgan

munosabatini sezdirmaydigan darajada xolis nigoh egasi emas. Bu fikr yuqorida aytganlarimizni inkor etayotgandek, ya'ni roviy nuqtai nazari ayni paytning o'zida ham obyektiv, ham obyektiv emas, degan xulosaga olib kelayotgandek. Buni qanday tushunish kerak?

Gap shundaki, yozuvchi qissada kishilarning ma'naviy-axloqiy qadriyatlarga bo'lgan ziddiyatli munosabatini aks ettiradi. Bunday munosabat faqat Mustafo yoki O'uchchi chol uchungina emas, balki Ibodilla Maxsum uchun ham xos. Hamma o'z fikri, xohish-istaklarini ana shu qadriyatlar bilan asoslashga urinadi. Ko'rinadiki, roviy qahramonlarni ko'rgan-bilgan, ular bilan yonma-yon yashayotgan, qisqasi, bir galatepalik odamdek taassurot qoldiradi.

Qissada milliy-ma'naviy qadriyatlar va ularning kishilararo munosabatlarda namoyon bo'lishidagi nomuvofiqlikni anglab turgan va bu ziddiyatga nisbatan munosabatini kitobxonga bildirishi mumkin bo'lgan subyekt roviydir. Hikoyachi qahramonlarga, bir tomondan, ma'naviy-axloqiy pozisiyadan turib baho beradi; ikkinchi tarafdin, ma'naviy-axloqiy qadriyatlarga qotib qolgan tushunchalar sifatida qarashdan saqlanadi. Natijada, roviy nuqtai nazari ikki yoqlama xususiyat kasb etadi – kinoyaviylashadi. Shuning uchun ham qissa davomida muallif pozisiyasida izchillik yo'qdek tuyuladi (aslida bunday izchillikni topib olish kitobxonning fahm-farosatiga havola qilinadi): faqat Mustafo yoki mulla Nishon haqidagina emas, O'uchchi chol va Ibodilla Maxsum haqida gap borayotgan o'rinlarda ham roviy nuqtai nazari kinoyaviylashadi: “O'uchchi chol quturmaganini ko'rsatmoq istab, o'zicha bama'ni gaplardan gapirmoqchi bo'ldi, lekin bama'ni gap deganlari hadeganda tiliga kelavermadi”.

Qissa qahramonlarining holati “Qochgan ham Xudo, quvgan ham” maqolini eslatadi. Bu hol roviy nutqida ham aks etadi: “Lekin Ibodulla Maxsum xudolio'ni unutmagan, insofni biladi, olijanoblik qilib, eski, unutilib ketay degan sirni qaytadan Mustafoning esiga soladi”. Muallif nutqining jumla qurilishida kinoyaviy munosabat o'z ifodasini topadiki, matn mazmunan o'zaro nomuvofiq sintaktik

birliklardan iborat bo‘lib qoladi.

Garchi personajlar nutqida rivoyatga xos tafakkur tarzi yetakchilik qilsa-da, muallifning kinoyaviy munosabati qahramonlar “rivoyat”ini “latifa”ga aylantiradi. Bu hol, avvalo, dialoglarning qahramonlar uchun ham, kitobxon uchun ham kutilmagan tarzda yakunlanishida ko‘rinadi. Suhbat boshlanishidagi quyidagi dialog bunga yaqqol misol bo‘la oladi:

“ - Keling, To‘raboy, - dedi u (O‘uchchi chol - M.J.) sekin.

- Keldik, - dedi To‘raboy.

-Nega keldingiz, - deb so‘radi Ibodulla Maxsum”.

Suhbatning goh Ibodulla Maxsum, goh Mustafo yoki O‘uchchi cholning luqmasi bilan bunday kutilmagan tarzda uzilib qolishi kinoyaviy effektini yuzaga keltiradi. Bu hol suhbat davomida ko‘p bor takrorlanadi.

Roviyning kinoyaviy nuqtai nazari kitobxonni personajlardan, ular tafakkuri va qadriyatlaridan chetlashtiradi. Shu sabab ham “Mustafo” qissasining qahramonlari bizdan ko‘ra o‘zbekroqdek taassurot qoldiradi. Umuman olganda, Murod Muhammad Do‘st asarlaridagi kinoya ko‘p jihatdan rivoyaning xususiyatlarini belgelaydi. Bu adibning keyinroq yaratilgan “Galatepaga qaytish”, “Iste‘fo” va “Lolazor” kabi asarlari uchun ham xosdir.

M.M.Do‘stning “Mustafo” qissasida piyanista jiyani Usmonalining qimor o‘ynab, Bolta qassobdan anchagina qarzdor bo‘lib kelishidan aziyat chekkan Mustafo ikkita hisori qo‘yni bozorga olib borib sotadi. Jiyaniga pulni berarkan Mustafo Usmonalining dilini oo‘ritmasdan tartib-intizomga, insofga chaqirish yo‘llarini izlaydi. Shu orada go‘ng to‘la zambilo‘altakni bo‘shatib kelish uchun tilla taqinchoqlar ko‘mib qo‘yilgan go‘ngtepaga chiqadi. Jiyaniga beozorgina tanbeh berishni o‘ylab, merovsirab yurganidanmi, uyga qaytgach, zambilo‘altakni har doimgidek molxona eshigi oldida qoldirmasdan hovlining narigi burchiga o‘tib ketadi. Ortidan kampiri qarab turganini his qilgach, talmovsirab yurganini sezib

qoladi-da, xuddi hech gap bo‘lmaganday, devor tagidan o‘tib kelgan ariqni xashaklardan tozalaydi, quloqqa bostirilgan ikkita chimni olib, suvga yo‘l ochgan kishi bo‘ladi. So‘ng zambilo‘altakni haydab, eski joyiga eltib qo‘yadi.

Ko‘rinadi-ki, muallif hovli sahnidagi narsa-buyumlar tasviri orqali Mustafoning ruhiyatida yuz berayotgan o‘zgarish – hardamxayollik holatini tahlil qilmoqda. Chumchuqqa ham ozor bermagan Mustafoning chol-kampirning yolo‘iz umidi – ularni so‘nggi yo‘lga kuzatajak aroqxo‘r jiyanini to‘o‘ri yo‘lga chorlash ilinjida qattiq iztirob chekayotir.

Mazkur qissada yana bir buyum – go‘ngtepaga ko‘milgan tilla taqinchoqlar ham bor-ki, Mustafoning obrazining bo‘y-bastini belgilashda u ham muhim o‘rin tutadi. Bir umr taqinchoqlarni odamlardan yashirib kelgan Mustafoning avvalboshda meshchanlarcha xasislik kayfiyati chulo‘ab kelgan bo‘lsa, umri adoo‘ida cholning dunyoqarashida, ma‘naviyatida o‘zgarish yuz beradi; boyligni u dunyoga ortmoqlab ketib bo‘lmasligini, mol-dunyo odamga vafo qilmasligini tushunib yetgan Mustafoning odamlarning, yaqinlarining olchoqligidan nafratlanadi, o‘lim oldidan bo‘lsa-da o‘zining shu hislardan ozod bo‘lganiga shukr qiladi. Muallif qissada shu nuqtaga uro‘u berar ekan, qahramon ruhiyatidagi o‘zgarishlarni, poklanishlarni tahlil qiladi, odamlarni shu chigal, ammo oddiy haqiqatdan voqif etadi. Xullas, qissalardagi “mayda odamlar” tasviri ba‘zi o‘rinlarda epizodik xarakter kasb etsa-da, asar poetikasining daxlsiz va muhim ahamiyatli qismini tashkil etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

Дўст М.М. Дашту далаларда. Қиссалар, хикоялар. – Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1989. – Б. 63.

Болтабоев Ҳ. Наср ва услуб. Услуб муаммосига назарий нигоҳ. – Тошкент: Фан, 1992. – Б. 180.

Норматов У. Бугунги насримизнинг етакчи тамойиллари. // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент: 2001. № 3. – б. 3.

STEP CONFERENCE

Улуғов А. Қиссачилигимиз қирралари. –Тошкент:Ўқитувчи,1991.– б 136.